

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Colocando Todos a Bordo: Percepções sobre Inclusão entre Gestores e Trabalhadores em um Estudo de Caso da Arcos Dorados

Pesquisador: Maria Luisa Mendes teixeira

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 90765625.7.0000.0084

Instituição Proponente: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.990.438

Apresentação do Projeto:

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com delineamento interpretativista e desenho de estudo de caso, centrado na operação brasileira da Arcos Dorados. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais de RH e trabalhadores operacionais de diferentes regiões do Brasil, buscando capturar sentidos atribuídos às práticas de inclusão, bem como os impactos percebidos sobre pertencimento, trajetória profissional e vida pessoal. Os dados serão analisados por meio da Análise Temática Reflexiva, com codificação inicial baseada em categorias teóricas e abertura para categorias emergentes, conforme os princípios de rigor em pesquisa qualitativa. A pesquisa segue todas as diretrizes éticas vigentes. A relevância social do estudo reside na sua contribuição para o debate sobre equidade no trabalho, ampliando a compreensão de como as práticas organizacionais são experienciadas por diferentes grupos e oferecendo subsídios para políticas mais efetivas e sensíveis às desigualdades estruturais.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Investigar as percepções e experiências dos gestores de RH e trabalhadores sobre inclusão no local de trabalho, sob a perspectiva das Teorias da Troca Social e da Identidade Social.

Objetivo Secundário: 1. Analisar as perspectivas dos profissionais de RH sobre diversidade e

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br

Continuação do Parecer: 7.990.438

inclusão, com ênfase nas práticas voltadas a grupos socialmente minorizados.

2. Identificar as principais práticas organizacionais mencionadas como promotoras de inclusão no local de trabalho.

3. Compreender os desafios enfrentados pelos profissionais de RH na implementação contínua de políticas de inclusão, explorando a lacuna entre política e prática.

4. Avaliar as percepções dos trabalhadores sobre inclusão social e pertencimento no ambiente organizacional.

5. Investigar quais práticas organizacionais e condições de trabalho são percebidas pelos trabalhadores como mais eficazes para promover inclusão.

6. Explorar os impactos percebidos das práticas de inclusão (ou sua ausência) sobre a trajetória dos trabalhadores.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: As entrevistas não tratarão de temas clínicos, financeiros ou que envolvam riscos físicos. A pesquisa envolve riscos de nível moderado, uma vez que as entrevistas podem mobilizar emoções e sentimentos desconfortáveis. Esse risco é inerente ao caráter reflexivo das perguntas e será informado previamente aos(as) participantes no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Caso algum(a) participante manifeste desconforto emocional durante a entrevista, esta será imediatamente interrompida, sem qualquer prejuízo à sua participação. Além disso, os(as) participantes serão orientados(as) a procurar apoio junto aos canais de apoio oferecidos pela própria empresa, como o canal de escuta e suporte psicológico, ou em serviços públicos gratuitos de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem atendimento psicológico adequado.

Benefícios: Este estudo visa gerar benefícios diretos e indiretos aos participantes. Como benefício direto, destaca-se a possibilidade de os envolvidos expressarem suas percepções e vivências em relação à inclusão no trabalho, contribuindo com uma reflexão crítica sobre suas realidades. Como benefício indireto, espera-se que os achados possam subsidiar o aprimoramento de práticas organizacionais inclusivas, além de ampliar o debate acadêmico sobre inclusão sob diferentes perspectivas hierárquicas e contextuais.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de segunda versão com modificações em resposta às pendências sinalizadas no parecer 7.767.256

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br

Continuação do Parecer: 7.990.438

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Após adequações, projeto de pesquisa e termos apresentam informações obrigatórias previstas em Lei, sem pendências éticas.

Recomendações:

Recomenda-se que no TCLE se inclua que a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética/UPM sob o número CAAE 90765625.7.0000.0084 no final do primeiro parágrafo.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Análise das respostas às pendências sinalizadas no parecer 7.767.256:

PENDÊNCIA 1.1: Tendo em vista que a coleta de dados implica em situações que podem mobilizar emoções e sentimentos desconfortáveis, então a pesquisa envolve riscos de nível moderado e precisam ser declarados no TCLE;

RESPOSTA À PENDÊNCIA 1.1: Foi incluída no Projeto e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a declaração de que a pesquisa envolve riscos de nível moderado, considerando que as entrevistas podem mobilizar emoções e sentimentos desconfortáveis. A pesquisa envolve riscos de nível moderado, uma vez que as entrevistas podem mobilizar emoções e sentimentos desconfortáveis. Esse risco é inerente ao caráter reflexivo das perguntas e será informado previamente aos(as) participantes no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (p. 14)

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 1.2 Declarar no projeto o que será feito de forma efetiva o que será feito de imediato, após a interrupção da entrevista, caso estes sintam algum desconforto emocional. Destacar os nomes das áreas responsáveis ou dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento de apoio psicológico em meio a esta intercorrência.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 1.2: O Projeto foi atualizado para explicitar que, caso algum(a) participante manifeste desconforto emocional durante a entrevista, esta será imediatamente interrompida. Além disso, foi acrescentada a informação de que os(as) participantes serão orientados(as) a procurar apoio junto aos canais de apoio oferecidos pela própria empresa, como o canal de escuta e suporte psicológico, ou serviços gratuitos de saúde mental. Caso algum(a) participante manifeste desconforto emocional durante a entrevista, esta será imediatamente interrompida, sem qualquer prejuízo à sua participação. Além disso, os(as)

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br

Continuação do Parecer: 7.990.438

participantes serão orientados(as) a procurar apoio junto aos canais de apoio oferecidos pela própria empresa, como o canal de escuta e suporte psicológico, ou em serviços públicos gratuitos de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem atendimento psicológico adequado. (p.15)

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 1.3. Levando em consideração que na pesquisa poderão ser utilizados recursos como gravação de vídeo e áudio, então o uso de imagem poderá trazer riscos adicionais relacionados à privacidade e confidencialidade dos participantes. É importante que o projeto detalhe como as gravações realizadas e os dados obtidos serão armazenados, quem terá acesso a elas e como a identidade dos participantes será protegida.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 1.3: As entrevistas serão gravadas somente em áudio. O Projeto e o TCLE foram revisados para detalhar os procedimentos referentes às gravações: - Gravação somente em áudio, apesar de realizada por videoconferência; - Armazenamento seguro em nuvem institucional com autenticação em dois fatores; - Acesso restrito apenas aos pesquisadores responsáveis; Anonimização de todas as transcrições, sem menção de nomes ou dados que permitam identificação; - Prazo de guarda de cinco anos, seguido de exclusão definitiva. As entrevistas serão realizadas por videoconferência (Microsoft Teams) e serão gravadas somente em áudio, sempre com o consentimento do(a) participante. Os arquivos serão armazenados em nuvem institucional segura, com autenticação em dois fatores, e terão acesso restrito exclusivamente às pesquisadoras responsáveis. Todas as transcrições serão anonimizadas, de forma a não conter nomes ou dados que permitam a identificação dos(as) participantes. Os arquivos permanecerão armazenados por cinco anos após a conclusão da pesquisa e, em seguida, serão definitivamente excluídos. (p. 15)

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2.1. Mudar a descrição de risco na participação na pesquisa de mínimo para moderado, uma vez que poderá gerar desconforto emocional.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 2.1. Foi alterada a descrição do risco da pesquisa no TCLE, de mínimo para moderado, considerando a possibilidade de desconforto emocional durante as entrevistas. Durante a entrevista, os riscos de participação são considerados de nível moderado, uma vez que alguns temas podem mobilizar emoções ou sentimentos desconfortáveis sobre experiências profissionais que remetam a situações sensíveis ou de

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br

Continuação do Parecer: 7.990.438

discriminação.¿

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2.2. Declarar no TCLE o que será feito junto ao pesquisado, no caso deste ter algum desconforto emocional para além da interrupção da entrevista. Destacar os nomes das áreas responsáveis ou dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento de apoio psicológico em meio a esta intercorrência.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 2.2. Foi incluída no TCLE a informação de que, além da possibilidade de interrupção imediata da entrevista, o(a) participante será orientado(a) a buscar apoio junto aos canais de apoio oferecidos pela própria empresa, como o canal de escuta e suporte psicológico, ou serviços gratuitos de saúde mental disponíveis à comunidade, de modo a garantir suporte adequado. ¿ Nesse caso, será possível pausar, pular perguntas ou encerrar a entrevista a qualquer momento. Caso ocorra desconforto emocional durante a entrevista, além da possibilidade de interromper ou encerrar sua participação, você será orientado(a) a procurar os canais de apoio oferecidos pela própria empresa, como o canal de escuta e suporte psicológico, ou serviços públicos gratuitos de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ¿ Ministério da Saúde.¿

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2.3. Descrever o número de itens do questionário a ser respondido pelos pesquisados.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 2.3. : O TCLE foi atualizado para informar claramente o número total de itens do questionário a ser respondido pelos participantes. ¿ O questionário a ser respondido contém 24 itens no caso dos profissionais de RH (9 questões sociodemográficas e 15 abertas) e 23 itens no caso dos trabalhadores (9 questões sociodemográficas e 14 abertas).¿

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2.4.: Solicita-se que seja dada a menção de que os dados obtidos na pesquisa serão confidenciais sob a descrição da lei de LGPD.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 2.4.: Foi acrescentada menção expressa no TCLE de que todos os dados obtidos na pesquisa serão confidenciais, tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). ¿ Todos os dados coletados serão tratados de forma confidencial e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ¿ LGPD (Lei nº

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br

Continuação do Parecer: 7.990.438

13.709/2018). As entrevistas serão armazenadas em nuvem institucional segura, com autenticação em dois fatores, com acesso restrito exclusivamente às pesquisadoras responsáveis. As transcrições serão anonimizadas, sem nomes ou dados que permitam identificação, e os arquivos permanecerão guardados por cinco anos após a conclusão da pesquisa, sendo então definitivamente excluídos.¿

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2.5. Será necessário destacar que no caso de algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a indenização nos termos da legislação com a descrição do tipo de ressarcimento e da lei que dá esta garantia.

RESPOSTA À PENDÊNCIA 2.5.: O TCLE foi revisado para incluir que, em caso de eventual dano decorrente da participação na pesquisa, o(a) participante terá direito à indenização, conforme previsto no Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e demais legislações aplicáveis, com ressarcimento proporcional ao dano comprovado. Em caso de dano decorrente da pesquisa, você terá direito à indenização e ressarcimento, nos termos da legislação brasileira aplicável, especialmente o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), proporcional ao dano eventualmente comprovado.¿

ANÁLISE DO CEP: PENDÊNCIA ATENDIDA

Considerações Finais a critério do CEP:

Após a aprovação da Pesquisa é de responsabilidade do(a) Pesquisador(a) responsável enviar relatórios parciais (semestralmente), e o relatório final, ao término do estudo conforme as Resoluções - nº 466/2012, XI.2.d e nº 510/16, Art. 28, V. e Lei nº 14.874/2024

O Relatório Final deve ser entregue após ser realizada a devolutiva aos participantes.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2600099.pdf	19/11/2025 10:37:37		Aceito
Outros	carta_resposta_pendencias.docx	19/11/2025 10:36:43	Maria Luisa Mendes teixeira	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETODEPESQUISA_ARCOSDORADOS_Submetido_Atualizado.docx	25/08/2025 17:37:50	Maria Luisa Mendes teixeira	Aceito

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br

Continuação do Parecer: 7.990.438

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_Atualizado.docx	25/08/2025 17:37:35	Maria Luisa Mendes teixeira	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA.docx	28/07/2025 17:11:42	CAROLINA GOMES DE ARAUJO	Aceito
Outros	Instrumento_coleta_de_dados_Roteiro_Entrevistas.docx	28/07/2025 17:02:13	CAROLINA GOMES DE ARAUJO	Aceito
Declaração de concordância	Termo_Anuencia_Arcos_Dourados_assinado.pdf	28/07/2025 16:57:22	CAROLINA GOMES DE ARAUJO	Aceito
Outros	Carta_De_Encaminhamento_Ao_CEP_UPM_assinado.pdf	28/07/2025 16:56:11	CAROLINA GOMES DE ARAUJO	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_assinado.pdf	28/07/2025 16:47:55	CAROLINA GOMES DE ARAUJO	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

SAO PAULO, 19 de Novembro de 2025

**Assinado por:
Zodja Graciani
(Coordenador(a))**

Endereço: Rua da Consolação nº 896 - Ed João Calvino 4º andar sala 400

Bairro: Higienópolis

CEP: 01.302-907

UF: SP

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2766-7615

E-mail: cep@mackenzie.br